

PRÉ-PROJETO: ESTUDO DE PLANTAS DO CERRADO COM POTENCIAL PARA ELABORAÇÃO DE FITOCOSMÉTICOS.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10172571

GABRIEL FERREIRA GOMES BRANDÃO¹

MÁRCIO VINÍCIUS GOMES DA SILVA²

MAURÍCIO BRAZ DE CARVALHO³

SONY HENRIQUE DAMASCENO CARVALHO⁴

Orientador(a): Prof.(a) Ovidia Augusta da Fonseca Almeida Brito⁵

1 INTRODUÇÃO

O cerrado é um bioma muito rico e diverso, apresentando uma grande diversidade de fitofisionomias e de espécies endêmicas. Apesar de pouco conhecida e estudada, essa flora riquíssima apresenta um grande espectro de plantas alimentícias, medicinais e/ou ornamentais. Algumas dessas espécies apresentam alto potencial econômico, o qual não é muito aproveitado pelo país. Boa parte do conhecimento vinculado à essa região se restringe às comunidades locais e são mantidas pelas gerações através da oralidade, se enquadrando como um patrimônio cultural. A utilização de plantas do cerrado, é uma grande ferramenta para promoção do empreendedorismo sustentável do qual há uma crescente demanda dos produtos naturais (OLIVEIRA et al, 2012).

O bioma do cerrado é considerado uma região de savana tropical mais ricas do mundo (MITTERMEIER et al, 2004) possuindo uma ampla biodiversidade de plantas sendo pastos com árvores, arbustos, gramas e espinheiros esparsos, resistentes à seca, solos pobres pela agricultura. Dos quais podem possuir um potencial de utilização em cosméticos ou medicamentos, sendo de suma importância à pesquisa de seus efeitos e aplicabilidades (MATOS et al, 2015). Dado isso um dos principais objetivos deste trabalho é a utilização da grande biodiversidade do cerrado na criação de fitocosméticos naturais dos quais estão cada vez mais procurados pelos consumidores.

Na exploração dessa biodiversidade do cerrado, pesquisadores sempre estudaram desenvolver fitocosméticos contendo princípios ativos naturais obtidos de plantas e ou seus derivados, incorporados à formulação. Os ingredientes dessas plantas derivam-se de fontes naturais ou orgânicas, sem compostos sintéticos (HETTA et al, 2016). A partir desses ingredientes podem ser extraídos óleos essenciais ou fixos ou substâncias não organizadas (tais como, resinas, ceras, gorduras, látex e outras substâncias) que são os princípios ativos no produto para o desenvolvimento de matérias-primas na produção de fitocosméticos de forma sustentável (HETTA et al, 2016).

Para o crescimento no setor de cosméticos com ativos naturais se deve não só pelo avanço na investigação científica, mas também pelas reais vantagens na aplicação de produtos vegetais relativamente a alguns produtos sintéticos, e pela sociedade que vem exigindo a adoção de tecnologias de produção econômicas, ecológicas e seguras, que por sua vez, requerem um enorme esforço por parte dos investigadores na pesquisa de compostos distintos, naturais e competitivos (DRAELOS, 2001; KOLE et al., 2005). Neste sentido, o estudo da vegetação do Cerrado como fonte de moléculas químicas com grande potencial na área de produção de cosméticos e medicamentos vem despertando grande interesse e esse é o objetivo deste trabalho na escolha de espécimes do Cerrado Goiano com potencial de uso de forma sustentável.

No Brasil, a legislação que rege os fitocosméticos é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A Resolução RDC 48/2013 estabelece os requisitos específicos para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Essa legislação define que os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes devem estar assegurados nas condições normais ou previsíveis de uso. E a fiscalização dos estabelecimentos produtores e importadores de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, através de inspeções técnicas, é um mecanismo idôneo que contribui para garantir a qualidade com que chegam ao mercado os produtos que são fabricados, embalados e importados por esses estabelecimentos. Diante disso, este estudo tem por objetivo de investigar as propriedades químicas, físicas e biológicas de novas matérias primas advindas de plantas do cerrado, bem como as suas potências aplicações em diferentes setores produtivos para a elaboração de fitocosméticos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cerrado – fonte de matérias-primas inovadoras para as áreas cosméticas, farmacêuticas.

Bioma de acordo com a definição do IBGE é um agrupamento de características vegetais, fauna, flora, clima dos quais podem ser identificados através de sua geologia e clima, gerando assim suas particularidades em comparação com outras regiões. O cerrado possui uma área de 1.612.077,2 km² da qual é considerada o segundo maior bioma do Brasil atrás da Floresta Amazônica. Sendo que é considerado a Savana de maior biodiversidade do planeta (Portal Brasil, 2004). Dado isso o cerrado possui uma ampla diversidade de plantas, sendo que mais de 12.000 espécies nativas são catalogadas. Esta diversidade de habitats resulta em transições marcantes entre diferentes tipologias de vegetação. (SAWYER, MESQUITA, COUTINHO, 2018) Em relação ao clima do cerrado ele pode ser definido por duas estações bem definidas sendo uma estação seca de inverno e outra úmida de verão (NASCIMENTO, NOVAIS et al., 2020).

A vegetação do cerrado é definida como aberta ou floresta semidecidual, possuindo habitats xerofíticos, méxicos e enclaves com regiões úmidas, tendo árvores de porte médio, troncos e galhos retorcidos, raízes densas e acomodadas a uma menor pluviosidade (CONCEIÇÃO, 2012; MENDES et Al., 2012; ALMEIDA JÚNIOR et Al.; 2014).

2.2 Plantas – principais classes de metabólitos e suas indicações de uso.

A utilização de extratos e compostos provenientes de plantas na produção de produtos cosméticos é uma prática ancestral que tem ressurgido com grande relevância nos tempos modernos (LIMA NETO et al., 2015). A busca por alternativas naturais e sustentáveis na indústria de beleza tem impulsionado a fitocosmética, um campo interdisciplinar que combina os conhecimentos da fitoterapia e da cosmetologia (DE SÁ-FILHO, 2021). Nesse contexto, é essencial compreender as principais classes de metabólitos secundários encontrados em plantas e suas indicações de uso na formulação de produtos cosméticos.

Este estudo se propõe a explorar as classes de metabólitos secundários presentes em plantas, destacando seus potenciais benefícios para a saúde da pele, cabelo e unhas (PILON et al., 2020). As plantas são verdadeiros tesouros da natureza, repletas de compostos bioativos que podem desempenhar papéis fundamentais na promoção da beleza e no bem-estar. Entre esses metabólitos, destacam-se os alcaloides, flavonoides, saponinas, terpenóides e polifenóis, cada um com suas características únicas e propriedades específicas (BRITO; PONTES et al., 2021).

Ao longo deste estudo, examinaremos detalhadamente essas classes de metabólitos, explorando suas fontes botânicas, propriedades, efeitos cosméticos e aplicações práticas na indústria de produtos de beleza. A compreensão desses compostos e de suas indicações de uso é fundamental para o desenvolvimento de produtos cosméticos mais eficazes e naturais, que atendam à crescente demanda dos consumidores por alternativas de cuidados com a pele e cabelo que sejam seguras, sustentáveis e benéficas. Portanto, adentraremos neste universo de

beleza natural, onde as plantas se revelam aliadas preciosas na busca pela saúde e beleza (KOROLKOVAS, 1996; FERNANDES et al., 2019).

Os alcalóides são uma classe diversificada de compostos nitrogenados que podem ser encontrados em várias plantas. Alguns exemplos incluem a cafeína, a quinina e a capsaicina. Esses metabólitos podem ser usados em fitocosméticos devido às suas propriedades estimulantes, analgésicas e antioxidantes. Além disso, eles são frequentemente usados em produtos para redução de celulite e aumento da circulação sanguínea (PILON et al., 2020; SILVA et al., 2010).

Os flavonoides são compostos conhecidos por sua atividade antioxidante. Eles são frequentemente usados em produtos cosméticos para combater os efeitos do envelhecimento da pele, reduzir a inflamação e melhorar a elasticidade da pele. Exemplos notáveis incluem a quercetina, a rutina e a apigenina (BRITO; PONTES, 2021; Fernandes et al., 2019).

As saponinas são glicosídeos que apresentam propriedades surfactantes, o que as torna ideais para a produção de sabonetes e produtos de limpeza facial. Além disso, as saponinas têm propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, tornando-as valiosas para produtos destinados a tratar a acne e outras condições da pele (SOUZA et al., 2011).

Os terpenóides são uma classe diversificada de metabólitos secundários, que inclui os óleos essenciais. Eles são amplamente utilizados em produtos de aromaterapia, perfumes e óleos corporais. Além disso, têm sido explorados em produtos de cuidados capilares, como shampoos e condicionadores, devido às suas propriedades hidratantes e aromáticas (RUIVO, 2012; SILVA, 2012).

Os polifenóis, incluindo o resveratrol, as catequinas e o ácido gálico, são conhecidos por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. São frequentemente usados em produtos anti-envelhecimento, protetores solares e hidratantes faciais (MOREIRA, 2016; KOROLKOVAS, 1996).

As plantas oferecem uma riqueza de metabólitos com potencial para a formulação de fitocosméticos eficazes. Cada classe de metabólitos apresenta propriedades específicas que podem ser exploradas na produção de produtos cosméticos naturais e sustentáveis. No entanto, é importante ressaltar que a concentração e a pureza desses compostos devem ser rigorosamente controladas para garantir a segurança e eficácia dos produtos (SIMÕES et al., 2016; ABRANCHES, 2015). Neste contexto, o fitocosmético representa uma alternativa promissora para a indústria cosmética, atendendo à demanda crescente por produtos mais naturais e benéficos para a saúde da pele e dos cabelos.

2.3 Cosméticos naturais/sustentabilidade

Produtos para uso corporal externo, com a função de proteção e embelezamento das diferentes partes do corpo, tais como pós faciais, talcos, cremes de beleza, creme para as mãos e similares, máscaras faciais, loções de beleza, soluções leitosas, cremosas e adstringentes, loções para as mãos, bases de maquiagem e óleos cosméticos, ruges blushes, batons, lápis labiais, preparados antissolares, bronzeadores e simulatórios, rímeis, sombras, delineadores, tinturas capilares, agentes clareadores de cabelos, preparados para ondular e para alisar cabelos, fixadores de cabelos, laquês, brilhantinas e similares, loções capilares, depilatórios e epilatórios, preparados para unhas e outros. (Art. 3º, Inciso IV da Lei Federal nº 6.360/76).

De acordo com o Painel de Dados de Mercado da [ABIHPEC](#) (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), existe uma crescente demanda de cosméticos, e o setor de HPPC obteve em 2020 um resultado excelente em relação aos anos anteriores: um aumento de 5,8% em vendas ex-factory, em relação a 2019. Tendo em vista que os consumidores procuram cada vez mais produtos naturais, cosméticos com menos aditivos químicos e até mesmo veganos (ABIHPEC, 2021).

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, da qual atua como envoltório que reveste as estruturas internas do nosso corpo, sendo que suas principais funções a proteção contra agentes externos sejam eles físicos, químicos ou microrganismos impedindo a permeação totalmente ou parcialmente, assim como a proteção de radiação ultravioleta. (SIMÃO et al, 2018).

Os cosméticos são constituídos de diversas substâncias, sendo que podem ser divididos em matéria-prima, aditivos, produtos de correção e excipientes. (MATOS et al, 2015). Os produtos cosméticos que este trabalho busca criar são de modo geral produtos de higiene pessoal, seguindo as normativas definidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como a classe do cosmético, rotulagem, substâncias proibidas e permitidas e por fim os registros necessários.

2.4 Tecnologia na Produção de Cosméticos Naturais

A cosmética natural é uma abordagem cada vez mais popular na indústria de cuidados com a pele e beleza (FAVORETTO, 2022). Diferentemente dos produtos convencionais, que muitas vezes contêm ingredientes sintéticos e químicos, a cosmética natural utiliza ingredientes provenientes da natureza, como óleos essenciais, extratos de plantas e minerais, para criar produtos de beleza mais saudáveis e sustentáveis (LEGAT et al., 2022). Essa abordagem valoriza a simplicidade, a transparência e o respeito pelo meio ambiente, buscando oferecer benefícios para a pele e o cabelo de forma mais natural e holística. Neste contexto, a cosmética natural representa uma opção cada vez mais atraente para aqueles que desejam cuidar de sua aparência de maneira consciente e sustentável.

A tecnologia desempenha um papel fundamental na produção e desenvolvimento de produtos de cosmética natural. A necessidade de tecnologia na cosmética natural reside na capacidade de aprimorar a eficácia e a estabilidade dos produtos, garantindo que os ingredientes naturais se mantenham frescos e ativos por mais tempo. Por meio de

técnicas avançadas de extração, destilação e formulação, os fabricantes podem obter ingredientes naturais de alta qualidade e, ao mesmo tempo, manter o compromisso com a sustentabilidade (FURMAN et al., 2022).

Além disso, a tecnologia desempenha um papel crucial na pesquisa e desenvolvimento de novos ingredientes naturais e na avaliação da segurança e eficácia dos produtos. Ela permite a análise detalhada da composição dos ingredientes, garantindo que sejam livres de contaminantes e alergênicos, ao mesmo tempo em que contribui para a inovação na criação de produtos cosméticos naturais mais eficazes e adaptados às necessidades dos consumidores (ZUCCO; SOUSA; ROMEIRO et al., 2020). Portanto, a integração adequada da tecnologia na cosmética natural não apenas aprimora a qualidade dos produtos, mas também impulsiona o crescimento e a aceitação dessa abordagem sustentável na indústria de cuidados com a pele e beleza.

A seleção de ingredientes naturais é o ponto de partida para a formulação de produtos naturais eficazes e atraentes. Nesse estágio, a pesquisa minuciosa e a avaliação criteriosa de plantas, extratos, óleos essenciais e outros componentes de origem natural são essenciais para identificar ingredientes que ofereçam benefícios à pele e cabelo (ANDRADE et al., 2023). A partir daí, a formulação de produtos naturais envolve a combinação habilidosa desses ingredientes de modo a otimizar sua estabilidade e eficácia, criando fórmulas que não apenas entregam resultados desejados, mas também garantem uma experiência sensorial agradável para os consumidores. Além disso, o compromisso com processos de produção sustentável é uma consideração crucial em toda a cadeia produtiva. Isso inclui a adoção de práticas que minimizam o consumo de recursos, reduzem resíduos e promovem a responsabilidade ambiental, contribuindo para a produção de cosméticos naturais alinhados com os princípios da sustentabilidade e as expectativas crescentes dos consumidores por produtos ecologicamente responsáveis (ZUCCO; SOUSA; ROMEIRO et al., 2020).

A crescente popularidade dos cosméticos naturais também trouxe à tona a necessidade de regulamentações e certificações específicas. Muitos consumidores buscam produtos que ostentem selos de aprovação, como. Essas certificações garantem que os produtos atendam a determinados padrões de qualidade, ingredientes naturais e práticas éticas (MOOVA et al., 2021). No entanto, a complexidade das regulamentações varia de país para país, criando desafios para as empresas que buscam produzir e comercializar produtos naturais internacionalmente. A conformidade com essas regulamentações e certificações é essencial para ganhar a confiança dos consumidores e acessar mercados cada vez mais conscientes.

A indústria de cosméticos naturais está testemunhando um aumento significativo nas inovações tecnológicas. Isso inclui o uso de técnicas avançadas de encapsulamento para melhorar a estabilidade de ingredientes naturais, a aplicação de biotecnologia para criar compostos ativos a partir de fontes naturais e o desenvolvimento de produtos personalizados por meio de algoritmos de análise de pele (EUROMONITOR, 2018). Essas inovações prometem produtos naturais mais eficazes e personalizados, mas também apresentam desafios relacionados à escalabilidade e custos de produção. Além disso, a busca contínua por ingredientes naturais sustentáveis é uma oportunidade de pesquisa importante, pois permite a criação de produtos ecologicamente responsáveis. Portanto, a cosmetologia natural está no limiar de uma era de descobertas e avanços tecnológicos que têm o potencial de transformar significativamente a indústria, ao mesmo tempo em que enfrenta desafios relacionados à regulamentação e à sustentabilidade (ANDRADE, 2023; ZUCCO; SOUSA; ROMEIRO et al., 2020).

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Identificar as plantas do cerrado goiano como possibilidade de novas matérias-primas para o uso em formulações cosméticas e farmacêuticas.

3.2 Objetivos específicos

- Selecionar e caracterizar as espécies vegetais do cerrado que apresentam potencial para serem utilizadas como matérias primas inovadoras.
- Analisar o potencial de uso de plantas do cerrado em formulações cosméticas.
- Realizar uma compilação dos dados fitoquímicos de plantas do cerrado.
- Correlacionar os dados fitoquímicos com o uso potencial em formulações cosméticas, farmacêuticas.

4 JUSTIFICATIVA

Existe uma crescente demanda de produtos cosméticos (orgânicos, veganos, naturais) e alimentícios e com menor quantidade de aditivos químicos. Cosméticos formulados com ingredientes naturais contribuem para diminuição de poluição, degradação do meio ambiente e impacto ocasionado pela sua aplicação no corpo humano.

Trazer como discussão sobre a produção de produtos cosméticos de maneira mais sustentável, que possam afetar diretamente ou indiretamente os efeitos causados no meio ambiente. Os produtos criados a partir deste método têm como intuito serem de origem natural.

Esta pesquisa busca analisar a possibilidade da utilização das plantas do cerrado na criação de produtos dos quais seu foco principal é ser de origem natural e com menor quantidade de aditivos químicos. Sendo assim ampliando conhecimentos relacionados às plantas do cerrado e suas aplicabilidades na produção de cosméticos.

5 METODOLOGIA

O presente trabalho realizou-se abordando pesquisas bibliográficas sobre plantas do cerrado com potencial na utilização em cosméticos e em alimentos, assim como a aplicabilidade do mesmo na produção. Das quais foram utilizados bancos de dados como Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Google Acadêmico na busca de publicações indexadas nas bases de dados. Para o levantamento dos artigos, utilizou-se de palavras-chaves: cerrado, fitocosméticos, sustentabilidade e fitoativos, foram excluídos artigos que não se enquadravam, foram incluídos todos os artigos pertinentes ao tema, sem exclusão por língua, os artigos selecionados foram os publicados entre 2018 e 2023 com preferência para artigos mais recentes.

Foram selecionadas as seguintes plantas do cerrado para realização da pesquisa: *Annona coriacea* Mart; *Baccharis dracunculifolia* DC; *Brosimum gaudichaudii* Trecul; *Caryocar brasiliensis* Camb; *Davilla elliptica* St. - *Hinsumoil*; *Dimorphandra mollis* Benth; *Heteropterys tomentosa* A. Juss; *Jacaranda decurrens* Cham. Subsp. *symmetrifoliolata* Farias; *Pterodon emarginatus* Vogel; *Siparuna guianensis* Aublet; *Solanum lycocarpum*; *Stryphnodendron adstringens* (Mart.).

A pesquisa bibliográfica consistirá na busca de informações sobre as plantas do cerrado como suas propriedades farmacêuticas conhecidas, a parte utilizada da planta e quais solventes foram utilizados para a extração do insumo farmacêutico ativo.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através de análise de dados em pesquisas científicas, e também através de artigos científicos nos últimos anos, obtemos dados de plantas do cerrado, para produção de matérias-primas, com suas características de fitoativos e aplicação em cosméticos.

Elas podem promover melhorias na saúde da pessoa especificamente em algumas partes do corpo, como o couro cabeludo, tratamento de rugas,

rejuvenescimento facial, desodorantes antissépticos, hidratação de pele em formulações protetoras de raios ultravioleta, alergia. Elas podem trazer benefícios, e possuem uma infinidade de funções terapêuticas, conforme a tabela descrita abaixo:

Nome da Planta	Fitoativos presentes	Aplicação em cosméticos
<p><i>Baccharis dracunculifolia</i> D.C. (Alecrim do campo)</p>	<p>Possui características odoríferas, flavorizantes, aromatizantes e de atividades antibacterianas, fungicidas e anticarcinogênicos</p>	<p>Desodorantes antissépticos; produtos capilares e para a limpeza facial ou corporal</p>
<p><i>Caryocar brasiliensis</i> Camb (pequi)</p>	<p>Possui vitaminas B e C, carotenóides, provitamina A. Possui atividade antioxidante, desativar radicais livres, conferindo proteção à pele.</p>	<p>Cremes hidratantes e rejuvenescedores.</p>
<p><i>Stryphnodendron adstringens</i> (Barbatimão)</p>	<p>Presença de flavonóides, alcalóides, saponinas, terpenos e proantocianidinas com unidades pirogalol biologicamente ativas.</p>	<p>Produtos capilares e para limpeza facial e corporal.</p>
<p><i>Brosimum gaudichaudii</i> Treceu. (mama-cadela)</p>	<p>Possui compostos como furanocumarinas, psoraleno e bergapteno. com atividade anti-</p>	<p>Complementar em formulações de protetores solares</p>

helmíntica, fotossensibilizante e fotoprotetora.
--

CONCLUSÃO

Diante dos resultados, este estudo buscou contribuir para o conhecimento das potencialidades do Cerrado como fonte de matérias-primas inovadoras, promovendo a valorização desse bioma e incentivando a criação de produtos cosméticos e farmacêuticos mais naturais, sustentáveis e benéficos para a saúde e beleza. A pesquisa visa, portanto, destacar a riqueza do Cerrado como um tesouro natural a ser explorado na busca pela beleza e saúde de forma consciente e sustentável.

Através dos dados obtidos dessas plantas, foi possível identificar diversas características delas na produção de matérias-primas nas quais elas influenciam no princípio ativo do cosmético, para que o produto obtenha uma ótima qualidade para o consumo na pele do ser humano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANCHES, Monise Viana. **Plantas Medicinais e Fitoterápicos: abordagem teórica com ênfase em nutrição.** AS Sistemas, 2015.

ANDRADE, G. **A Ciência Por Trás Dos cosméticos: Como a Pesquisa E Desenvolvimento Impulsionam a Inovação.** Disponível em: A ciência por trás dos cosméticos: Como a pesquisa e desenvolvimento impulsionam a inovação (linkedin.com). Acesso em: 21 jul. 2023.

BRASIL. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. **Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências.** *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 24 set. 1976. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16360.htm. Acesso em: 18 nov. 2021.

BRITO, Ana Flávia; PONTES, Altem. **Metabólitos secundários de plantas medicinais usadas em garrafadas populares comercializadas em feiras livres de Belém, Pará**. Brasil. ENCICLOPEDIA BIOSFERA, 2021, 18.36.

DA SILVA, Nádia Livia Amorim; MIRANDA, Francisco Alberto Alencar; DA CONCEIÇÃO, Gonçalo Mendes. **Triagem fitoquímica de plantas de Cerrado, da área de proteção ambiental municipal do Inhamum**. Caxias, Maranhão. Scientia plena, 2010, 6.2.

DE SÁ-FILHO, Geovan Figueirêdo, et al. **Plantas medicinais utilizadas na caatinga brasileira e o potencial terapêutico dos metabólitos secundários: uma revisão**. Research, society and development, 2021, 10.13: e140101321096-e140101321096.

EUROMONITOR. **The Meaning of Green Beauty**. 2018. Disponível em: [404 | Euromonitor.com – Euromonitor.com](https://www.euromonitor.com). Acesso em: 25 ago. 2023

FAVORETTO, L. **Cosméticos naturais ganham espaço na vida do consumidor**. Disponível em: [Cosméticos naturais ganham espaço na vida do consumidor \(beautyfair.com.br\)](https://www.beautyfair.com.br). Acesso em: 11 set. 2023.

FERNANDES, Barbara Ferreira, et al. **Estudo etnofarmacológico das plantas medicinais com presença de saponinas e sua importância medicinal**. Revista da Saúde da AJES, 2019, 5.9.

FURMAN, A. C. et al. **Sustentabilidade No Processo Produtivo Da Indústria cosmética: Uma Revisão Da Literatura**. Research, Society and Development, v. 11, n. 13, p. e586111335852, 16 out. 2022.

GALEMBECK, F.; CSORDAS, B. G. **Cosméticos: A Química da Beleza**. São Paulo: Editora Unicamp, 2011.

KOLE, P. **Cosmetics Potencial of Herbal Extracts. Natural Product Radiance.** v. 4, p. 315-321, 2005.

KOROLKOVAS, Andrejus. **A riqueza potencial de nossa flora.** Revista Brasileira de Farmacognosia, 1996, 5: 1-7.

LEGAT, A. **QUAL A DIFERENÇA ENTRE COSMÉTICOS NATURAIS E ORGÂNICOS?» Conaq.** Disponível em: QUAL A DIFERENÇA ENTRE COSMÉTICOS NATURAIS E ORGÂNICOS? » Conaq. Acesso em: 11 set. 2023.

LIMA NETO, G. A., et al. **Quantificação de metabólitos secundários e avaliação da atividade antimicrobiana e antioxidante de algumas plantas selecionadas do Cerrado de Mato Grosso.** Revista Brasileira de Plantas Mediciniais, 2015, 17: 1069-1077.

MATOS, Simone Pires D. **Noções Básicas em Dermatocosmética.** São Paulo: Saraiva, 2015.

MOREIRA, Teresa Carolina Magalhães. **Valorização de Calluna vulgaris (L.) Hull como potencial ingrediente cosmético.** 2016.

MITTERMEIER, R. A. et al. Hotspots revisited. *Cemex, México.* **Biodiversity Hotspots Revisited.** 2023. Disponível em: [53-10-916.pdf \(silverchair.com\)](#). Acesso em: 20 ago. 2023.

OLIVEIRA, Hans Werner Castro. **Cerrado e Plantas Mediciniais: Algumas Reflexões sobre o Uso e a Conservação.** 2011. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/4504/1/2011_HansWernerCastroOliveira.pdf. Acesso em: 06 dez. 2021.

OLIVEIRA, Hans Werner Castro *et al.* **CERRADO E PLANTAS MEDICINAIS: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O USO E A CONSERVAÇÃO.** 2012. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/article/download/21016/12491/77430>. Acesso em: 06 dez. 2021.

PILON, Alan C., et al. **Metabolômica de plantas: métodos e desafios**. Química Nova, 2020, 43: 329-354.

ROMANI, V. P.; ALVES SILVA, G. F.; MARTINS, V. G. **Potencial de frutos do cerrado brasileiro como matérias-primas de filmes flexíveis para embalagens de alimentos – uma revisão**. Brazilian Journal of Food

Research, Campo Mourão, v. 12, n. 3, p. 26-41, jul/set. 2021. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rebrapa>. Acesso em: 24 ago. 2023.

RUIVO, Joana Sofia Pais. **Fitocosmética: aplicação de extratos vegetais em Cosmética e Dermatologia**. 2012. PhD Thesis. Universidade Fernando Pessoa (Portugal).

SANO, Edson Eyji; BETTIOL, Giovana Maranhão; MARTINS, Eder de Souza; COUTO JÚNIOR, Antônio Felipe; VASCONCELOS, Vinícius; BOLFE, Édson Luis; VICTORIA, Daniel de Castro. **Características gerais da paisagem do Cerrado**. 2020.

SATHLER, Nathália Souza. **COSMÉTICOS MULTIFUNCIONAIS: ASPECTOS HISTÓRICOS, CARACTERÍSTICAS E UMA PROPOSTA DE FORMULAÇÃO**. 2018. Disponível em: https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/1069/6/MONOGRAFIA_CosmeticosMultifuncionais. Aspectos.pdf. Acesso em: 10 dez. 2021.

Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresenta crescimento de 5,7% no primeiro quadrimestre de 2021. ABIHPEC, 25 jun. 2021. Disponível em: <https://abihpec.org.br/comunicado/setor-de-higiene-pessoal-perfumaria-e-cosmeticos-apresenta-crescimento-de-57-no-primeiro-quadrimestre-de-2021/>. Acesso em: 06 set. 2023.

SILVA, Geverson Façanha da, et al. **Estudo do potencial biotecnológico de Aniba canelilla (HBK) Mez para obtenção de cosméticos**. 2012.

SIMÃO, Daniele; ROSA, Patricia Viana D.; DEUSCHLE, Viviane C. Kessler N.; TAL, E. **Cosmetologia aplicada I**. Grupo A, 2018.

SIMÕES, Cláudia Maria. O.; SCHENKEL, Eloir. P.; MELLO, João Carlos Palazzo. D.; AL. **Farmacognosia**. Grupo A, 2017.

SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira, et al. **Farmacognosia: do produto natural ao medicamento**. Artmed Editora, 2016.

SOUZA, Gustavo Henrique Bianco de; MELLO, João Carlos Palazzo de; LOPES, Norberto Peoporine. **Farmacognosia: coletânea científica**. Editora UFOP, 2011.

ZUCCO, A.; SOUSA, F. S. DE; ROMEIRO, M. DO C. **Cosméticos naturais: uma opção de inovação sustentável nas empresas**. Brazilian Journal of Business, v. 2, n. 3, p. 2684–2701, 2020.

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

todos os artigos e publique o seu
também [clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!